

TECHNICAL SCIENCES

ПРО МЕЖІ ЗАСТОСОВНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ "ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ" І ЗАГАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВИХ ПІДХОДІВ

Аль-Амморі Алі

*доктор технічних наук, професор,
Національний транспортний університет*

Дехтяр М.М.

*кандидат технічних наук,
Національний транспортний університет*

Аль-Ахмад Ахмад

*аспірант,
Національний транспортний університет*

Семаєв О.О.

*аспірант,
Національний транспортний університет*

Семаєва А.О.

*аспірантка,
Національний транспортний університет*

ABOUT THE LIMITS OF THE APPLICABILITY THE GLOBAL CONCEPT OF "FREE FLIGHT" AND GENERAL PROSPECTIVE SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF NEW APPROACHES

Al-Ammouri A.

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Transport University*

Dekhtiar M.

*PhD,
National Transport University*

Al-Ahmad A.

*Post-graduate student,
National Transport University*

Semaiev O.

*Post-graduate student,
National Transport University*

Semaieva A.

*Post-graduate student,
National Transport University*

Анотація

У статті розглядаються особливості меж застосування глобальної концепції "вільного польоту" (free flight) і підходи до нових наукових розробок в області нових глобальних авіаційних концепцій, акцентується увага на тому, що створення ізольованих екстраполяційних систем (EGPWS, TCAS, система раннього попередження зближення землі тощо), що не мають спільної технологічної бази, вимагає нових підходів до структури пілотажно-навігаційних комплексів та в цілому – до переходу до екстраполяційних бортових комплексів, як нового типу ПНК.

Abstract

The article examines the features of the limits of the application of the global concept of "free flight" and approaches to new scientific developments in the field of new global aviation concepts, attention is paid to the fact that the creation of isolated extrapolation systems (EGPWS, TCAS, the system of early warning of ground convergence, etc.), which do not have a common technological base, requires new approaches to the structure of pilotage and navigation complexes and, in general, to the transition to extrapolation on-board complexes, as a new type of pilotage and navigation complexes

Ключові слова: вільний політ, процесний підхід, інформаційно-факторний аналіз, ефективність, інформаційна безпека.

Keywords: free flight, process approach, information factor analysis, efficiency, information security.

Можливість розвитку глобальних концепцій в цивільній авіації (ЦА) світового авіасполучення розглядалась авіаспеціалістами ще в кінці ХХ століття. Під глобальною авіаційною концепцією

розуміються такі науково-виробничі рішення, які визначають хід вирішення не окремої конкретної проблеми або створення окремих систем повітряного судна (ПС), а визначають хід створення нової науково-виробничої стратегії, що забезпечує кількісно-якісний прорив в області підвищення ефективності та безпеки застосування ПС нових поколінь.

За нашим поглядом, глобальні авіаконцепції можна розділити на два типи: системні глобальні концепції [1,2,3] та процесні глобальні концепції [4,5,6,7,8]. Процесні глобальні концепції та їх загальна структура, розроблена нами в кінці 90-х років ХХ століття з урахуванням глобальних концепцій ІКАО, показана на рис.1.

Глобальні концепції ІКАО, в цілому, слід віднести до типу системних концепцій, оскільки, в даний час, ІКАО центральним підходом у вирішенні глобальних проблем, наприклад, проблеми безпеки польотів і людського фактору вважає системний підхід і його елементи – загальну теорію систем і системний аналіз. Процесні ідеї ІКАО використовує поки вельми обмежено, на рівні систем управління якістю (див. стандарти ISO) [10] або на рівні окремих, ізольованих від процесної методології процесів, (див., наприклад, програми тренувань льотного складу або програми типу WARGAMING PROCESS).

Процесні глобальні концепції стали розроблятися нами і застосовуватися в рамках міжнародного авіапроекту процесного аналізу безпеки польотів (МАП ПАБП) [8], як показано в таблиці 1.

За останні 10 років впровадження і застосування МАП ПАБП, структура процесних глобальних концепцій була доповнена нами процесною концепцією виробництва польотів [11] у зв'язку з необхідністю створення нових інформаційних технологій і більш широкого використання досвіду («ноу хау») в авіакомпаніях як Боїнг, Аеробус і Антонов в розробці процесної методології з виробництва польотів – рис.2.

Розгляд виробництва польотів як сукупності гранично складних виробничих процесів, існування східно-європейських форм льотного менеджменту (організації льотної роботи) і, взагалі, льотного менеджменту для багатьох авіафахівців з технічної експлуатації, систем і процесів управління виявлялося несподіванкою, а питання використання досвіду розробки методології виробництва польотів в різних авіакомпаніях, її науково-методологічної пріоритетності як інтелектуальної власності, Узагальнення структур НПП, в плані розвитку глобальних концепцій, вирішується поки тільки нами [4-11].

ЗТС - загальна теорія систем

ЗТП - загальна теорія процесів

ГАТС - глобальна авіатранспортна система

ГАТП - глобальний авіатранспортний процес

Рис.1. Типи глобальних концепцій в ЦА мирного авіасполучення [7,8,9]

Таблиця.1

Загальна характеристика глобальних концепцій ГАТП у процесному підході та області їх застосування

№	Вид глобальної концепції	Загальна характеристика області застосування
1.	Концепція переходу ЗТС- ЗТП	Необхідна для врахування циклічності глобального наукового процесу при переході від 20 до 21 століття
2.	Концепція центральності польотів як процесів	Централізація на статистику польотів
3.	Процесна концепція безпечних польотів	Виключення негативної оцінки безпеки польотів наприкінці 20 століття в регіонах, авіакомпаніях
4.	Концепція авіакатастроф як явищ «факторного хвоста»	Зняття авіакатастроф не як подій, а як явищ за розподілами Хохлова, Аль-Амморі
5.	Концепція класифікацій позитивних польотів	Облік результатів (ефектів) польотів без зауважень
6.	Процесна концепція ЛАЕК-літаків нового покоління	Представлення процесів літаків нового покоління
7.	Концепція нульової аварійності по Human factors (екіпажу)	Зняття системних причин АП по діям екіпажу до нульового рівня
8.	Концепція без винності пілотів за авіаподії (концепція переходу від ЕКПК до КТПК)	Зняття «провини» льотного складу за АП і перехід на конструктивно-технологічну концепцію причинності
9	Процесна концепція боротьби зі збоями в системах управління ПС і створення нових типів сигналізаторів	Застосування нових підходів до резервування на основі інформаційно-факторного аналізу (ІФА)

Примітка: ЛАЕК-літаючий автоматизований електронний комплекс; ЕКПК-експлуатаційна причина катастроф; КТПК-конструктивно-технологічна причина катастроф

Рис.2. Процесний підхід і ЗТП в авіації: філософія виробництва польотів, як методологія загального стандарту, та шляхи її розвитку [11]

Важливою проблемою, вирішеною останнім часом, при розробці процесних концепцій є формулювання основних принципів концепції ІФА

[12,13,14], як основи для створення нових інформаційних технологій в області ефективності та безпеки процесів польоту.

На рис.3. розглянуто основні принципи побудови концепції ІФА при реалізації її в глобальному авіатранспортному процесі.

Слід зазначити, що ІКАО вважає однією з перших глобальних проблем, яку необхідно терміново вирішувати на основі нових підходів (про необ-

хідність нових підходів до цієї проблеми ІКАО заявило ще в 1995 році), є проблема «Безпека польотів і людський фактор» (БП і ЛФ). Проблему БП і ЛФ традиційними підходами (рис.4) вирішити неможливо, тому необхідний перехід до нових підходів (рис 4).

Рис.3. Концепція інформаційно-факторного аналізу та класифікація принципів ІФА

У таблиці. 2. і на рис.5 показані, в цілому, нові підходи, що реалізуються в рамках МАП ПАБП [4-11] на основі процесної методології, які застосовуються нами при вирішенні цієї проблеми і при аналізі меж застосування глобальних системних концепцій.

Сутність і зміст глобальної концепції «вільного польоту» (ГКВП), етимологія

Глобальна концепція "вільного польоту" була запропонована в кінці ХХ століття західними фахівцями з авіоніки повітряних суден. Однак, як відомо, в 1992 році комітетом ІКАО FANS (Future Air Navigation System) була розроблена Глобальна концепція CNS / ATM [2,3], в якій кінцевою метою є ідея «Free Flight» - Концепція вільного польоту. Основні передумови концепції ГКВП видно з табл.3.

Рис.4. Проблема «людина і машина» в авіації (інженерно-психологічний аспект експлуатації ПС)

Таблиця 2

Загальна порівняльна інженерно-психологічна характеристика проекту МАП ПАБП

№	Пункти порівняння	Інженерна психологія за Б.Ф. Ломовим	МАП ПАБП
1	Методологія аналізу виробничих польотів	Системний підхід Системний аналіз Загальна теорія систем	Процесний підхід Процесний аналіз Загальна теорія процесів
2.	Принципи управління льотним екіпажем	Управління рухом, діями	Управління протидіями
3.	Предмет досліджень виробництва польотів	Система " людина-машина» (СЛМ)	Виробничий процес-польоти
4.	Основні моделі	Моделі СЛМ	Моделі процесів в управлінських системах
5.	Центральні проблеми в інженерній психології	Проблема розподілу функцій	ЗОВКФ-завдання обліку великої кількості факторів
6.	Початок теоретичних досліджень	Національна академія наук України	ЗОВКФ-1964р. Проект ПАБП-1985р.
7.	Основна теорія негативних процесів	Теорія помилок оператора	Теорія посиленних відбитих рухів пілота
8.	Облік факторних явищ	ЯДФ-явище дії факторів	ЯФП-явище факторних переходів
9.	Облік ентропії процесів виробництва польотів	Формула ентропії Шеннона $\sum P_i \ln P_i$	Формула ентропії Хохлова $PP_i \ln PP_i$, Аль-Амморі Алі $\sum P_i \ln \sum P_i$;

Рис.5. Класифікація технологій процесного аналізу польотів

Таблиця 3

Основні методологічні засади концепції Free Flight (ГКВП)

№	Назва
1.	Повна модернізація бортового і наземного обладнання
2.	Мінімальний (до нуля) часу переговорів екіпажу з наземними диспетчерами
3.	Автоматична (або телеметрична передача будь-якої інформації екіпажу)
4.	Автоматичне забезпечення польоту по метеорологічних умовах, зустрічних бортах, повітряному просторі, ешелонах, стані бортового обладнання, стані екіпажу і тощо
5.	Автоматика і електроніка по системам типу TCAS, TAWS, EGPWS, RVSM, RNAV і іншим системам екстраполяції
6.	Скорочення повітряних коридорів (наприклад, при заході на посадку до 0,3 милі і менше)
7.	Повна автоматизація від набору висоти до посадки, тобто польоту в цілому. Автоматичний режим - центральний при нормальній експлуатації і при АП
8.	Кінцева мета-абсолютно всі рішення приймає вільно командир повітряного судно (КПС) без участі наземних служб або з їх мінімальною участю

З аналізу цих передумов видно, що основною перешкодою для впровадження ГКВП є людський фактор і його помилки, так як офіційно більшість авіаподій відбувається з його причини, а не з вини техніки. Вважається, що тільки повна автоматизація польоту дозволить якісно мінімізувати помилки екіпажу і одночасно різко збільшити ефективність функції прийняття рішень командирами повітряних суден. Ось такі вельми парадоксальні посилки і така "свобода польоту" - мінімізація операційної діяльності екіпажу з метою розширення функції прийняття рішень КПС.

Слід ще раз підкреслити, що ГКВП в тому варіанті, в якому вона існує, розроблялася, фактично, без участі фахівців з аналізу процесів взаємодії людини і машини.

Розглянемо погляди інженерних психологів, що реалізуються в МАП ПАБП, на цю проблему. У процесній методології і процесному підході головною вважається оцінка моментів переходів і визначення меж застосовності існуючих підходів.

Основні межі застосовності глобальної концепції "вільного польоту" (ГКВП) і загальні характеристики переходів до неї

Переходи від одних глобальних концепцій до інших і вимір їх моментів є найважливішим завданням, спрямованим на виявлення меж застосування нових концепцій. Без аналізу найважливіших моментів таких переходів використовувати на практиці нові концепції просто не можна.

Глобальна концепція вільного польоту вимагає розгляду наступних типів переходів:

- переходу від системних концепцій до процесних концепцій;
- переходу від концепції ГАТС, як старої, до ГАТП;
- переходів в конструкціях і елементній структурі бортового обладнання;
- переходу від одного інтелектуального продукту до використання повних класифікацій інтелектуальних продуктів;
- переходу до нових аналітичних технологій льотної експлуатації ПС нового покоління;
- переходів від ручних, напівавтоматичних систем управління ПС до автоматизованих, автоматичних систем управління.

Узагальнена структура показана на рис. 6. Безумовно, загальна структура методології наших переходів до такої концепції потребує повного врахування. Інакше виробництво польотів може замість підвищення ефективності та безпеки отримати на практиці негативний результат. Поки ні ІКАО, ні інші авіаорганізації навіть не піднімають питання про вивчення переходів від старої, традиційної методології до нової, йде проста констатація факту необхідності впровадження нової концепції, без методологічного обґрунтування.

Рис.6. Формування меж застосовності концепцій ГКВП через процесний аналіз моментів основних переходів

Переходи від глобальної авіатранспортної системи (ГАТС) до глобальної концепції "вільного польоту" (ГКВП)

Старою концепцією, від якої авіаспеціалісти з авіоніки пропонують перейти до ГКВП, є концепція ГАТС – глобальної авіатранспортної системи.

В даний час на основі структури ГАТС формуються центральні та регіональні органи управління цивільної авіації різних країн-членів ІКАО. Для України особливості структури ГАТС наведені на рис.7.

АВІАТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

- нагляд за льотною діяльністю;
- інспектування з безпеки польотів;
- підтримання льотної придатності повітряних суден;
- управління виробничою діяльністю;
- сертифікація авіаційної техніки;
- стандартизація;
- льотна експлуатація;
- організація повітряного руху; аеронавігація;
- авіаційна безпека.

Рис. 7. Основні функціональні елементи АТС України за концепціями ГАТС

З аналізу структурних підрозділів цих АТС видно, що, по суті, при такому підході польоти здійснюються по «технологічним каналам» (з урахуванням обмежень по екіпажам, маршрутам, паливу, типам ПС тощо), і що управління польотами, як гранично складними виробничими процесами, в АТС здійснюється двома способами – «з борту» і «з землі».

Природно, управління повітряним рухом (УПР) (або організація повітряного руху (ОПР) по ІКАО) є, при цьому, найголовнішим елементом АТС або ГАТС в цілому, а структура обмежувальних процедур включає бортові обмеження по ПС і обмеження по ОПР.

Виконання подвійного роду обмежень льотними екіпажами забезпечує відносну безпеку польотів, тому що досягнення нульового рівня аварійності вважається при такому підході неможливим завданням через помилки льотного, технічного, керівного авіаперсоналу.

Безумовно, інтервальне впровадження концепції ГКВП протягом найближчих десятиліть змінює якісно, перш за все, структуру обмежувальних процедур. При цьому, ясно, що бортові обмеження (управління польотами льотними екіпажами) ускладнюються, а управління з землі має гранично спроститися і редукуватися.

Тільки при таких тенденціях зміни обмежувальних процедур в ГАТС можна говорити про перехід до елементів ГКВП або концепції в цілому.

При цьому, структура центральних апаратів міністерств, пов'язаних з ЦА, спеціалізованих або змішаних за типом транспорту, як це є зараз, повинна також якісно змінитися.

Подальший розвиток та ускладнення льотних технологій, процедур і структури льотної експлуатації ПС буде пов'язане, як це видно з рис. 8, перш за все, з виникненням нових екстраполяційних та інтерполяційних процесів в льотних експлуатаційних технологіях.

Рис.8. Шляхи вирішення глобальної концепції вільного польоту

Необхідно також відзначити, що перехід до аналітики інтерполяційних і особливо екстраполяційних процесів в льотних технологіях є тією науковою базою і методологією, на яку зараз необхідно опиратись при розгляді нових глобальних концепцій.

Висновки

1. У XXI столітті дуже важливо до визначити конкретний зміст і, найголовніше, межі застосовності кожної нової глобальної авіаційної концепції.

2. Науково-методологічні переходи від концепції АТС (концепції «технологічних каналів») до глобальної концепції «вільного польоту» фактично не розглянуті в потрібному науково-фундаментальному обсязі в глобальному масштабі.

3. Повітряні судна нових поколінь, що використовують, в основному, концепції двоелементних бортових комплексів (ПНК) не мають достатнього екстраполяційного діапазону для реалізації концепції «вільного польоту».

4. Переходи від двоелементних ПНК до повністю екстраполяційних бортових комплексів, що попереджують виникнення будь-яких проблемних ситуацій в польоті (зіткнення з землею, зіткнення з іншими ПС, відхід від небезпечних метеоявищ, облік складнощів траєкторій польоту тощо) і створення 3-елементних бортових комплексів (пілотно-навігаційно-екстраполяційних) - найважливіше завдання в реалізації глобальної концепції «вільного польоту». Вирішення цього завдання шляхом створення окремих функціональних екстраполяційних систем типу EGPWS, TCAS, CRPBЗ

тощо не дозволяє перейти до концепції «вільного польоту».

5. Розгортання фундаментальних наукових досліджень в області екстраполяції та інтерполяції траєкторій ПС – головне завдання в просуванні нових глобальних концепцій і розвитку нових льотних технологій, що відповідає новим інформаційним технологіям.

Список літератури

1. Руководство по управлению безопасности полетов (ИКАО), 2006. Doc 9859 AN/460, 364 с.
2. Приложение 2 к Конвенции. Правила полетов. ИКАО. 10-е издание. Июль 2005, включающее поправки 1-39 и включающее поправку 2 к дополнению. - 180 с.
3. Стулов А.В. Эксплуатация авиационного оборудования спутниковой навигации. – Москва: Воздушный транспорт, 2002. – 248 с.
4. Хохлов Е.М., Аль-Аммори Али. Авторский процессный подход (авторский взгляд на первое десятилетие внедрения процессного подхода в глобальном масштабе 1995-2005 гг.). – Киев, 2006. – 174 с. – (авторское свидетельство №16117).
5. Хохлов Е.М. Переход от системных к процессным исследованиям, как научная стратегия перестройки теории безопасности полетов при активизации человеческого фактора// Эргономические вопросы безопасности полетов. – К.: КИИГА. – 1987. – С.11-16.
6. Аль-Аммори Али. Анализ путей перехода от системной к процессной эффективности перспективных информационно-управляющих систем воздушных судов нового поколения // Проблемы безопасности полетов. - Москва: ВИНТИ. -2007. - № 8. - с. 3 -13.
7. Хохлов Е.М. Процессная концепция безопасности полетов // ВИНТИ, Проблемы безопасности полетов.- Москва.- 1999.-№ 1. – С. 9-23.
8. Хохлов Е.М. Процессная концепция безопасных полетов, как формула мирового научного приоритета и методология защиты летного эксплуатанта// Проблемы безопасности полетов.- Москва: ВИНТИ. - 1994. -№ 12. – С. 3-12.
9. Хохлов Е.М. Приоритетная научно-методологическая программа выхода на нулевой уровень аварийности по человеческому фактору (экипажу) в глобальном авиатранспортном процессе. - Проблемы безопасности полетов.- Москва: ВИНТИ. - 2008. -№ 1. – С. 16-26.
10. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю, Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016, 22с.
11. Хохлов Е.М., Аль-Аммори Али, Грищенко Ю.В., Шкурко Е.П. Процессная концепция производства полетов и ее фундаментальное значение для развития авиации СНГ. - Проблемы безопасности полетов.- Москва: ВИНТИ. - 2001. -№ 6. – С. 6-9.
12. Аль-Аммори Али. Предпосылки развития информационно-факторного анализа при эксплуатации новой техники // Средства управления охраной труда и окружающей среды на предприятиях ГА. -Киев: КИИГА, 1991. - С. 21-27.
13. Аль-Аммори Али. Информационно-факторный способ распознавания опасных полетных ситуаций/ Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. - Киев, 1997. – 53 с.
14. Аль-Аммори Али. Информационно-факторный анализ возникновения первых моментов опасных полетных ситуаций по данным перспективных бортовых сигнализаторов // Проблемы безопасности полетов. - Москва: ВИНТИ. -2006. - № 9. - с.39-50.